

**MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILI
O'QITISHNING PSIXOLINGVISTIK TAMOYILLARI VA
TAKOMILLASHTIRILGAN INTERAKTIV O'QITISH
TEXNOLOGIYALARI**

Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası

Annotatsiya: *Maqolada maktabgacha ta'limda ingliz tilini o'qitishda an'anaviy va faol ta'lim usullari tahlil qilinib, interaktiv metodlar va psixolingvistik yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Interaktiv o'yinlar va muloqot asosidagi darslar bolalarning til o'rganish samaradorligini oshiradi, shuningdek, ularning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi.*

Kalit so'zlar: *maktabgacha ta'lim, ingliz tili, interaktiv metodlar, psixolingvistika, faol ta'lim, til o'rgatish, o'yin orqali o'qitish.*

Аннотация: *В статье анализируются традиционные и активные методы обучения английскому языку в дошкольном образовании, подчёркивается значимость интерактивных методов и психолингвистического подхода. Интерактивные игры и коммуникативные занятия повышают эффективность усвоения языка и укрепляют профессиональную подготовку детей.*

Ключевые слова: *дошкольное образование, английский язык, интерактивные методы, психолингвистика, активное обучение, обучение через игру.*

Abstract: *The article analyzes traditional and active teaching methods in preschool English education, emphasizing the importance of interactive methods and psycholinguistic approaches. Interactive games and communication-based lessons enhance language acquisition effectiveness and strengthen children's professional readiness.*

Keywords: *preschool education, English language, interactive methods, psycholinguistics, active learning, teaching through play.*

Bugungi kunda ta'lim jarayonida an'anaviy (passiv) usullardan faol va interaktiv yondashuvlarga o'tish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, chet tillarini, xususan ingliz tilini o'rgatishda interaktiv metodlar va psixolingvistik yondashuvlar asosiy o'rin egallay boshladi. Maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun bu yo'nalishdagi o'zgarishlar dolzarb bo'lib, ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida zamonaviy yondashuvlardan foydalanish zaruriyatini tug'diradi.

An'anaviy va faol ta'lim modellari-uzoq vaqt davomida ta'lim tizimida passiv (klassik) yondashuv asos bo'lib kelgan. Bu modelda asosiy e'tibor o'qituvchining bayoni, darslikdagi materialni o'zlashtirish va uni qayta yod olishga qaratilgan. Ma'lumotlar asosan testlar, so'rovlar va nazorat ishlari orqali baholanadi. Bunday ta'lim shakli talabani mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va muloqotga kirishish ko'nikmalarini yetarli darajada rivojlantirmaydi. Faol ta'lim metodlari esa o'quvchini o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Ular mustaqil izlanish, fikrlash va qaror qabul qilishga undaydi. Biroq bu metodlar ko'pincha talabani jamoadagi faoliyatga tayyorlashda yetarli bo'lmaydi.

Interaktiv ta'lim – zamonaviy yondashuv interaktiv ta'lim usullari faol yondashuvning takomillashtirilgan shakli bo'lib, o'qituvchi bilan birga, o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni ham faol holatga keltiradi. Bu usullarda har bir ishtirokchi o'z fikrini erkin bildiradi, o'zaro fikr almashadi va guruhli ishlashni o'rganadi. Interaktiv yondashuv natijasida o'rganilayotgan material chuqurroq anglanadi va yodda saqlanadi. Psixolingvistik tamoyillar asosida ingliz tilini o'qitish-bu til o'rganish jarayonida inson psixikasining qanday ishlashini o'rganadigan fan sohasidir. Ingliz tilini interaktiv tarzda o'qitishda psixolingvistik yondashuvlar quyidagilarga asoslanadi: eshitish, ko'rish, aytish va tushunish kabi tilga oid sezgi va psixik funksiyalarni uyg'unlashtirish; bolalarning yoshiga mos kognitiv va emotsional xususiyatlarini hisobga olish; nutq faoliyatini muloqotga yo'naltirish.

Bu yondashuvlar ayniqsa maktabgacha ta'limda muhim ahamiyatga ega, chunki bu bosqichda bola tilni tabiiy tarzda, muloqot orqali o'rganadi. Maktabgacha ta'limda interaktiv metodlarning ahamiyati maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin — asosiy o'quv faoliyati hisoblanadi. Shu sababli, ularni chet tiliga o'rgatishda interaktiv o'yinlar, rolli mashqlar, drammatizatsiya, qo'shiq va ertaklar asosida dars tashkil qilish juda samaralidir. Masalan, “Do'stini top”, “O'yinchoqlarni nomla”, “Savol-javob doirasi” kabi interaktiv metodlar orqali bolalar ingliz tilidagi yangi so'zlarni muloqot orqali eslab qoladilar. Bunday metodlar bolalarning nafaqat til bilimini, balki jamoaviy ishlash, eshitish, tushunish, replikaga javob qaytarish kabi muhim ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, interaktiv o'yinlar orqali o'tilgan darslar bolalarning xotirasida uzoq vaqt saqlanadi.

Interaktiv o'qitish uchun zarur shart-sharoitlar-interaktiv metodlarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun quyidagi psixologik va pedagogik sharoitlar muhim: talabalar yoki bolalarning tayyorlik darajasi; sinfda ijobiy va qulay psixologik muhit; o'qituvchining yangilikka ochiqligi va metodik savodxonligi; texnik vositalar va didaktik materiallarning yetarli darajada bo'lishi; har bir o'quvchiga individual yondashuv. Ingliz tilini o'qitishda interaktiv yondashuvlar va psixolingvistik tamoyillarni uyg'un qo'llash maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kelgusidagi

kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. O‘yin orqali o‘qitish, muloqotga asoslangan topshiriqlar, rolli mashg‘ulotlar bolalarning chet tilini o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi. Shunday ekan, pedagoglar zamonaviy interaktiv texnologiyalarni chuqur o‘zlashtirib, ularni maktabgacha ta’limda tatbiq etish orqali til o‘rgatish samaradorligini oshirishlari zarur. -til o‘rganish aqliy faoliyat bo‘lganligi tufayli uning psixologik asoslari mavjud. Aqliy faoliyat ruhshunoslikda ilmiy jihatdan tekshiriladi. Shu munosabat bilan ingliz tili o‘qitishning psixologik tamoyillarini tadqiq etish ehtiyoji tug‘iladi. Ilmiy manbalarda ingliz tili o‘qitishning ikkita psixologik tamoyillari ishlab chiqilgan. Psixologik tamoyillar «verbalizatsiya» (o‘zga til amalda faqat og‘zaki nutq orqali o‘rganiladi) va «korrelatsiya» (ingliz tili materialining muayyan chegarasi aniqlanadi, birinchi galda nutq malakalarini hosil qilish uchun mo‘ljallangan til birliklari majmui shakllanadi) nomlarini olgan.